

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216289>

УДК 621.317.7; 621-319

**ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРЕЦИЗИОННОГО
СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
С ИНДУКЦИОННОЙ ЛЕВИТАЦИЕЙ**

Г.С. Керимзаде,

к.т.н., доц. кафедры электромеханики,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и

Промышленности,

г. Баку,

e-mail: gulschen98@mail.ru

Аннотация: Современный уровень развития техники способствует все более широкой области применения электрических аппаратов с левитационными элементами для точной стабилизации переменного тока в регулируемых нагрузках, автоматического контроля неэлектрических параметров технологических процессов и т.д. Произведен анализ параметров проектирования и определение показателей оптимизации, получены аналитические выражения для этих показателей. Это приводит к упрощению расчетов показателей и созданию взаимосвязей между параметрами. Электрические аппараты с левитационными элементами отражают в себе функции измерения, управления и стабилизации электрических и неэлектрических параметров. Анализ работ показывает, что электрические аппараты с левитационными элементами отличаются по характеристикам, что усложняет их проектирование, поэтому требуется наличие обобщенных показателей, объединяющих в себе основные технические характеристики и параметры. С целью определения таких показателей анализируются методы расчета и исследований. К таким показателям относятся: режимы токов и усилий, координата левитации, рабочий ход подвижной части, подъемная сила, электромагнитная жесткость и т.д.

Ключевые слова: стабилизатор тока, многономинальный, прецизионный, эффект левитации, нагрузка, система управления, широтно-импульсная модуляция, регулятор, инвертор

FEATURES OF THE CALCULATION OF A PRECISION AC STABILIZER WITH INDUCTION LEVITATION

G.S. Kerimzade,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Electromechanics,
Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku,
e-mail: gulschen98@mail.ru

Annotation: The current level of technological development contributes to an ever wider scope of application of electrical devices with levitation elements for accurate stabilization of alternating current in controlled loads, automatic control of non-electrical parameters of technological processes, etc. The analysis of design parameters and the definition of optimization indicators are carried out, analytical expressions for these indicators are obtained. This leads to a simplification of the calculation of indicators and the creation of relationships between parameters. Electric devices with levitation elements reflect the functions of measuring, controlling and stabilizing electrical and non-electrical parameters. The analysis of works shows that electric devices with levitation elements differ in characteristics, which complicates their design, therefore, it is required to have generalized indicators that combine the main technical characteristics and parameters. In order to determine such indicators, methods of calculation and research are analyzed. These indicators include: modes of currents and forces, levitation coordinate, working stroke of the moving part, lifting force, electromagnetic rigidity, etc.

Keywords: current stabilizer, multi-nominal, precision, levitation effect, load, control system, pulse-width modulation, regulator, inverter

При проектировании различных стабилизаторов переменного тока в качестве обобщенной конструкции применяются Ш образные стержневые магнитопроводы или иногда симметричные ступенчатые. Наиболее сложной задачей является определение аналитических выражений между исходными данными и геометрическими размерами. Решение задачи требует разработки математической модели системы, состоящей из уравнений электрических, магнитных, механических и тепловых цепей стабилизатора. Решение этих уравнений позволяет создать аналитические выражения между исходными данными, ходом левитационной обмотки X_M , силы тяжести P_T , поперечным сечением обмоток (S_0, S_{02}) и сердечника S_c , требуемой мощности P_M . [1-5] Исходные данные для расчета стабилизаторов переменного тока: диапазон изменения напряжения сети ΔU_c , токи нагрузки $I_{n1}, I_{n2}, \dots, I_{nn}$, частота напряжения сети ω , сопротивление нагрузки R_n (или мощность P_n), ход подвижной части X_M . В результате расчетов определяются геометрические размеры сердечника и обмоток, их температуры перегрева. Количество определяемых параметров стабилизатора больше количества уравнений. Поэтому при расчетах стабилизаторов из известных опытов применяются принятые значения электрических, электромагнитных, конструктивных параметров. Основная задача проектирования стабилизатора переменного тока с индукционной левитацией определение аналитических связей между геометрическими размерами и исходными данными. Для определения этих связей применяется математическая модель:

$$h = \frac{k_u U_1}{\omega W_1 \sqrt{2 P_T} \lambda} - \frac{h_1}{3 n_\lambda}; I_1 = \frac{k_u U_1}{\omega W_1^2 \lambda \left(h + \frac{\lambda_1}{3 n_\lambda} \right)}; I_2 = b_2 I_1 \frac{W_1}{W_2}$$

$$F_1 = J_1 K_{31} S_{01} = I_1 W_1; F_2 = J_2 K_{32} S_{02} = I_2 W_2$$

$$F_E = \frac{1}{2} (I_1 W_1)^2 \lambda = P_T; B_M = \frac{K_u U_1 \sqrt{2}}{\omega W_1 K_{3c} S_c}$$

$$\tau_1 = \frac{P_{M1} + P_{M2}}{K_T S_{ox1}} = \frac{I_1^2 (r_1 + r_{1np})}{K_T S_{ox1}}; \tau_2 = \frac{P_{M2}}{K_T S_{ox2}} = \frac{I_1^2 r_2}{K_T S_{ox2}},$$

здесь $n_\lambda = \frac{\lambda}{\lambda_s}$ – отношение удельной магнитной проводимости

рабочего воздушного зазора к удельной магнитной проводимости рассеяния обмотки возбуждения;

h_1 – высота обмотки возбуждения;

S_{01}, S_{02} – поперечные сечения обмоток;

J_1, J_2, W_1, W_2 – плотности токов обмоток и число витков;

S_c – поперечное сечение среднего стрежня магнитопровода;

$K_{зс}$ – коэффициент заполнения стали сердечника;

K_T – коэффициент теплоотдачи;

K_u – коэффициент, учитывающий падение напряжения: K_{31}, K_{32} – коэффициенты заполнения стали;

S_{ox1}, S_{ox2} – площади охлаждения обмоток;

$b_2 < 1$ – коэффициент, учитывающий электромагнитную связь между обмотками.

Указанные уравнения являются уравнениями напряжения источника питания U_1 и частоты ω , выражением для координаты левитации h , уравнениями токов и мдс обмоток. Уравнение баланса сил характеризует положение левитации. Отметим необходимые особенности расчета и проектирования многоминального стабилизатора переменного тока с индукционной левитацией:

1. Нагрузка подключается последовательно с обмоткой возбуждения стабилизатора. Это служит причиной наименьшего значения напряжения на зажимах обмотки в отличие от напряжения сети. Диапазон изменения напряжения на зажимах обмотки ΔU_1 может быть больше диапазона изменения напряжения сети ΔU_c . При изменении сопротивления нагрузки R_n или мощности P_n необходимо знать зависимость напряжения U_1 от напряжения сети U_c . Ход левитационной обмотки X_M зависит от превышения напряжения обмотки возбуждения $\Delta U_1 = U_{1max} - U_{1min}$, тогда зависимости

$$\frac{\Delta U_1}{X_M} = f(I_1); \Delta U_1 = f(\Delta U_c)$$
 являются важными характеристиками

стабилизатора тока. Связь между ΔU_1 и ΔU_c определяется параметрами R_n и P_n .

2. По сравнению с индуктивным сопротивлением активное сопротивление обмотки возбуждения очень малое; протекающий ток

постоянный. Поэтому активное сопротивление обмотки и его температура перегрева постоянны; токи (I_1 и I_2), напряжение сети, частота не зависят от температуры окружающей среды. МДС обмоток зависят от удельной магнитной проводимости рабочего воздушного зазора λ и силы P_T :

$$I_1 W_1 = \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}; I_2 W_2 = b_2 \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}},$$

здесь $b_2=0.98 \div 0.99$. Теплота от обмоток передается в основном в окружающую среду через поверхности боковых сторон, тогда:

$$\tau_1 = \frac{I_1^2 r}{K_T S_{\text{бок1}}}; \tau_2 = \frac{I_2^2 r_2}{K_T S_{\text{бок2}}},$$

здесь обозначены : $K = \frac{W_1}{W_2}$; $r = r_1 + b_2^2 K^2 r_2$. Обычно $\tau_1 = \tau_2 =$

$\tau_{\text{доп}}$, ПОЭТОМУ:

$$\frac{S_{\text{бок1}}}{S_{\text{бок2}}} = K_r \left(\frac{\tau_2}{\tau_1} \right) = K_r > 1; K_r = 1 + \frac{1}{K^2 b_2^2} \frac{r_1}{r_2}. \quad \text{Для}$$

выполнения условия $\tau_1 = \tau_2 = \tau_{\text{доп}}$, необходимо обеспечить $S_{\text{бок1}} > S_{\text{бок2}}$.

3. Для стабилизатора переменного тока отношение напряжения на зажимах обмотки возбуждения U_1 к индуктивному сопротивлению обмотки X_1 – параметр постоянный и равен стабилизированному току I_1 .

$$\frac{K U_1}{X_1} = \frac{K_u U_1}{\omega W_1^2 \lambda \left(h + \frac{h_1}{3n_\lambda} \right)} = I_1 = \text{const}$$

Координата левитации h линейная функция напряжения U_1 :

$$h = \frac{K_u U_1}{\omega W_1^2 \lambda I_1} - \frac{h_1}{3n_\lambda}, \quad n_\lambda = \frac{\lambda}{\lambda_s}.$$

Для заданного постоянного значения тока максимальное и минимальное значения координаты левитации определяются напряжениями $U_{1\text{max}}$ и $U_{1\text{min}}$:

$$h_{\max} = \frac{K_u U_{1\max}}{\omega W_1^2 \lambda I_1} - \frac{h_1}{3n_\lambda}; h_{\min} = \frac{K_u U_{1\min}}{\omega W_1^2 \lambda I_1} - \frac{h_1}{3n_\lambda}$$

Максимальный ход левитационной обмотки определяется выражением:

$$X_M = h_{\max} - h_{\min} = \frac{K_u \Delta U_1}{\omega W_1^2 \lambda I_1} = \frac{K_u \Delta U_1}{\omega W_1 F_1} = \frac{K_u \Delta U_1}{\omega W_1 \sqrt{2P_T \lambda}}$$

Таким образом, ход левитационной обмотки прямо пропорционален напряжению ΔU_1 . Но стабилизированный ток I_1 с силой P_T обратно пропорциональны.

4. Максимальное значение индукции сердечника B_M ограничивается маркой электротехнической стали и токи трехсекционной обмотки возбуждения определяется числом витков секций:

$$I_{11} = I_{1\min} = \frac{1}{W_{11}} \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}; I_{12} = I_{1cp} = \frac{1}{W_{12}} \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}; I_{13} = I_{1\max} = \frac{1}{W_{13}} \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}$$

Если учесть, что токи нагрузки $I_{H1}=I_{11}$, $I_{H2}=I_{12}$, $I_{H3}=I_{13}$ заданы, тогда определяется число витков секций:

$$W_{11} = \frac{1}{I_{11}} \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}; W_{12} = \frac{1}{I_{12}} \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}; W_{13} = \frac{1}{I_{13}} \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}$$

Так как для стабилизатора:

$$\sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}} = const; I_{11} = I_{\min}; I_{13} = I_{\max}$$

тогда для числа витков можно написать:

$$W_{13} = W_{\min}; W_{11} = W_{\max}; W_{11} > W_{12} > W_{13}$$

Площадь сечения сердечника определяется $U_{1\max}$ и $W_{1\min}$:

$$S_c = 2ab = \frac{K_u U_{1\max} \sqrt{2}}{\omega K_{zc} W_{1\min}} = 2ab = \frac{K_u U_{1\max} \sqrt{2}}{\omega K_{zc} W_{1\max} B_M} \sqrt{\frac{\lambda}{P_T}}$$

Согласно уравнениям МДС обмоток:

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{J_1}{J_2} \right) \left(\frac{K_{o\delta 1}}{K_{o\delta 2}} \right) \left(\frac{S_{01}}{S_{02}} \right) = \frac{1}{b_2}$$

Отношение плотности токов обмоток:

$$\frac{J_1}{J_2} = b_2 \left(\frac{S_{02}}{S_{01}} \right) \left(\frac{K_{o\delta 2}}{K_{o\delta 1}} \right) < 1,$$

здесь $\frac{S_{02}}{S_{01}} < 1; b_2 < 1; K_{o\delta 1} \approx K_{o\delta 2}$. Как видно, плотность тока

обмотки возбуждения J_1 меньше плотности тока левитационной обмотки J_2 . Это отношение не учитывает температуру перегрева обмоток. Поэтому необходимо получить математическое выражение, учитывающее этот фактор. Магнитные системы стабилизаторов составляются на основе магнитопроводов прямых и ступенчатых. Обычно, с прямым магнитопроводом применяются для маломощных стабилизаторов. С целью уменьшения высоты h_1 необходимо увеличить его толщину c_1 . Тогда площадь охлаждения обмотки возбуждения $S_{ox1}=S_{\delta ox1}$ должна соответствовать заданной температуре

перегрева τ_1 : $S_{\delta ox1} = \frac{I_1^2 r}{K_T \tau_1}$. Этот принцип также относится к расчету

левитационной обмотки. Магнитное поле рабочего воздушного зазора для однородного Ш образного магнитопровода определяется удельной магнитной проводимостью рабочего воздушного зазора:

$$\lambda = 2\mu_o \left[\frac{b}{c} + 2.92 \ln \left(1 + \frac{2\pi a}{2b} \right) \right] \text{ или } \lambda = 2\mu_o \frac{b}{c} \sigma_b = 2\mu_o m_c \sigma_b,$$

здесь $\sigma_b = 1 + \frac{c}{b} 2.92 \lg \left(1 + \frac{\pi a}{2b} \right); m_c = \frac{b}{c}; m_a = \frac{b}{a}$. Для

обеспечения однородности магнитного поля ниже следующие отношения доказаны и рекомендованы:

$$m_c = \frac{b}{c} = 2 \div 6; m_a = \frac{b}{a} = 2 \div 6. \text{ Коэффициент рассеяния } \sigma_b$$

учитывает рассеяния магнитных потоков вдоль стержней магнитопровода. В таблице 1 приведены расчетные значения σ_b и λ . Для ступенчатой магнитной системы $\lambda'_s < \lambda_s$. Для удельной проводимости рассеяния применяются указанные формулы, но вместо c принимается c' . По таблице, зная значения m_a и m_c можно

определить значения коэффициентов. На основе экспериментальных исследований: магнитная нейтраль при $n_c = \frac{c'}{c} = 1.1 \div 1.3$ не создается и система не сохраняет свою эффективность. Поэтому при расчете и проектировании стабилизатора требуется разработка особой методики. Основная задача проведения расчета состоит в уменьшении габаритных размеров и массы. Поэтому необходимо увеличить электромагнитную и электрическую нагрузки (магнитная индукция B_M и плотность тока в обмотках J_1, J_2). Однако при увеличении магнитной индукции, увеличиваются магнитные потери в сердечнике; при увеличении плотности тока увеличиваются потери меди в обмотках. В ряде случаев нарушается условие левитации $P_T = F_E$. С увеличением потерь температурные превышения сердечника и обмоток могут достигать определенных пределов, так как срок эксплуатации изоляции зависит от температуры перегрева. При уменьшении геометрических размеров обмоток, уменьшается площадь охлаждения и увеличивается определенное количество теплоты. Поэтому для постоянства температуры обмоток с уменьшением мощности стабилизатора необходимо увеличить расчетное значение магнитной индукции и плотности тока. При этом не допускается нарушение условия левитации $P_T = F_E$ и перегрева обмоток сверх допустимых значений параметров [8-16]. Таким образом, стабилизаторы переменного тока с левитацией должны быть рассчитаны согласно допустимым температурам перегрева, но в соответствии с номинальными допустимыми значениями индукции и плотности тока, условие левитации должно быть выполнено. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо определить исходные данные, плотность тока, температуру перегрева обмоток, ход левитационной обмотки и аналитические выражения между геометрическими размерами. Согласно максимальному и минимальному значению напряжения на зажимах обмотки возбуждения определяются максимальное и минимальное значения координаты левитации. Следовательно:

$$X_M = h_{\max} - h_{\min} = \frac{K_u (U_{1\max} - U_{1\min}) I_1}{2\omega P_T} = \frac{K_u I_1 \Delta U_1}{2\omega P_T}$$

$$X_M = \frac{K_u \Delta U_1}{\omega W_1 \sqrt{2P_T} \lambda} = \left(\frac{\Delta U_1}{U_{1\min}} \right) \left(h_{\min} + \frac{h_1}{3n_\lambda} \right)$$

$$\text{здесь } \frac{K_u}{\omega W_1 \sqrt{2P_T} \lambda} = \frac{1}{U_{1\min}} \left(h_{\min} + \frac{h_1}{3n_\lambda} \right)$$

Максимальное и минимальное значения координаты левитации:

$$h_{\max} = X_M \left(\frac{U_{1\max}}{\Delta U_1} \right); h_{\min} = X_M \left(\frac{U_{1\min}}{\Delta U_1} \right)$$

Сила тяжести левитационной обмотки:

$$P_T = \frac{K_u \Delta U_1 I_1}{2\omega X_M} = \left(\frac{K_u I_1}{2\omega} \right) \left(\frac{\Delta U_1}{X_M} \right)$$

Отсюда получаем отношение: $\frac{\Delta U_1}{X_M} = \left(\frac{2\omega}{K_u} \right) \left(\frac{P_T}{I_1} \right)$. Это отношение

для заданных значений P_T и I_1 постоянный параметр. На рисунке 1 представлена зависимость $\frac{\Delta U_1}{X_M} = f(I_1)$ для разных значений силы

тяжести. Эта зависимость показывает, что с ростом номинальных значений тока I_1 отношение $\frac{\Delta U_1}{X_M}$ уменьшается. Эта зависимость

необходима для многономинальных стабилизаторов переменного тока. Изменение напряжения на зажимах обмотки возбуждения: $\Delta U_1 = \frac{\Delta U_c}{K_n}$. Здесь коэффициент K_n учитывает падение напряжения на

нагрузке U_R :

$$K_n = \sqrt{1 - \frac{P_n R_n}{U_{cn}}} = \sqrt{1 - \left(\frac{U_R}{U_{cn}} \right)^2}$$

На рисунке 2 для разных значений R_n представлена зависимость $K_n=f(P_n)$. Ход левитационной обмотки зависит от коэффициента K_n . Максимальный ход:

$$X_M = \frac{K_u \Delta U_c}{K_n \omega W_1 \sqrt{2P_T \lambda}}$$

Отсюда видно, что для уменьшения хода левитационной обмотки X_M необходимо увеличить λ , P_T , число витков W_1 . При этом уменьшается высота стабилизатора. С увеличением диапазона изменения напряжения сети ΔU_c , увеличивается ход левитационной обмотки. Ход обмотки прямо пропорционален ΔU_c , и обратно пропорционален числу витков W_1 . Для больших значений тока I_1 число витков W_1 малое, поэтому ход левитационной обмотки для $I_1=I_{1\max}$ большой. По этой причине для многоминальных стабилизаторов переменного тока сила тяжести должна быть рассчитана на наибольший ток нагрузки. При этом число витков W_1 малое и индукция сердечника B_M максимальная.

Сила тяжести для $I_1 = I_{1\max}$ определяется как:

$$P_T = \frac{K_u I_{1\max} \Delta U_c}{2\omega X_M K_n}. \text{ В формуле кроме } X_M \text{ другие параметры известны.}$$

X_M определяет относительное значение хода. С этой целью:

$$K_{cu} = \frac{U_{1\max}}{U_{1\min}} = \frac{K_u I_1 X_{1\max}}{K_u I_1 X_{1\min}} = 1 + 3n_\lambda X_M^*,$$

здесь $X_M^* = \frac{X_{Mu}}{h_1}$. При $U_1 = U_{1\min}$ должно выполняться

условие левитации:

$$h_{\min} \geq 0 \text{ или } \frac{K_u U_1}{\omega W_1 \sqrt{2P_T \lambda}} - \frac{h_1}{3n_\lambda} \geq 0$$

Определяется высота обмотки возбуждения, удовлетворяющая

условию левитации $U_1 = U_{1\min}$:
$$h_1 \leq \frac{3n_\lambda K_u U_{1\min}}{\omega W_1 \sqrt{2P_T \lambda}};$$

$$X_M^* \geq \left(\frac{\Delta U_1}{U_{1\min}} \right) \left(\frac{h_1}{3n_\lambda} \right) \text{ или } X_M^* \geq \frac{K_{cu} - 1}{3n_\lambda},$$

здесь

$$\frac{\Delta U_1}{U_{1\min}} = K_{cu} - 1 = \frac{U_{1\max}}{U_1} - 1;$$

$$K_{cu} = \frac{U_{1\max}}{U_{1\min}} = \sqrt{\frac{U_{c\max}^2 - U_R^2}{U_{c\min}^2 - U_R^2}} \approx \frac{U_{c\max}}{U_{c\min}}.$$

Рисунок 1 – Зависимость $\frac{\Delta U}{X_M} = f(I_1)$ (при разных значениях P_T)

Если: $\frac{U_{c\max}}{U_{c\min}} = \frac{280}{160} = 1.7$, тогда для прямых сердечников

($n_\lambda=1$):

$$X_M^* \geq \frac{1.7-1}{3 \cdot 1} \text{ или } X_M^* \geq 0.23, \text{ а для ступенчатых сердечников}$$

$$(n_\lambda=1.3): X_M^* \geq \frac{1.7-1}{3 \cdot 1.3} \text{ или } X_M^* \geq 0.18.$$

На рисунке 3 показана зависимость $X_M^*=f(K_{cu})$ для прямых и ступенчатых сердечников. Для ступенчатых сердечников относительное значение хода левитационной обмотки по сравнению с прямыми сердечниками малое. Для диапазона изменения $n_\lambda=1.0 \div 1.4$ и $K_{cu}=1.2 \div 1.8 - X_M^*=0.133 \div 0.265$. Тогда:

$$\frac{\Delta U_1}{U_{1\max}} = 0.36 \div 0.43; h_1 = (10 \div 100) \text{mm}; X_M = (1.33 \div 26.5) \text{mm}.$$

$$X_M = (0.133 \div 0.265) h_1$$

На рисунок 4 показана характеристика $P_T=f(I_1)$ для разных X_M . С увеличением I_1 увеличивается P_T , а с увеличением X_M - уменьшается. Расширение диапазона изменения напряжения сети ΔU_c приводит к увеличению P_T . Ход левитационной обмотки определяется минимальным значением координаты левитации: $X_M=h_{\min}(K_{cu}-1)$,

здесь $h_{\min}=(3 \div 5) \cdot 10^{-3} \text{m}$. Тогда высота обмотки:

$$h_1 = 3n_\lambda \left(\frac{X_M}{K_{cu} - 1} - h_{\min} \right). \text{ Значение коэффициента } n_\lambda \text{ определяется из}$$

уравнений:

$$n_\lambda = \frac{h_1}{3 \left(\frac{I_1 U_{1\min}}{2K_u \omega P_T} - h_{\min} \right)};$$

$$X_{1\min} = \frac{U_{1\min}}{K_u I_1}; X_{1\min} = \omega W_1^2 \lambda \left(h_{\min} + \frac{h_1}{3n_\lambda} \right); W_1^2 = \frac{2P_T}{I_1^2 \lambda}.$$

Таблица 1 – Расчетные значения удельной магнитной проводимости (λ) и коэффициента выпучивания (σ_b)

b/c	b/a	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
2.0	σ_b	1.559	1.454	1.367	1.309	1.267
	$\lambda \cdot 10^{-6}$	8.03	7.31	6.87	6.57	6.36
3.0	σ_b	1.399	1.303	1.245	1.206	1.178
	$\lambda \cdot 10^{-6}$	10.5	9.81	9.38	9.09	8.87
4.0	σ_b	1.299	1.227	1.184	1.155	1.133
	$\lambda \cdot 10^{-6}$	13.1	12.3	11.9	11.6	11.4
5.0	σ_b	1.239	1.182	1.147	1.124	1.107
	$\lambda \cdot 10^{-6}$	15.6	14.8	14.4	14.1	13.9
6.0	σ_b	1.200	1.151	1.122	1.103	1.089
	$\lambda \cdot 10^{-6}$	18.1	17.3	16.9	16.6	16.4

Полученные выражения позволяют определить основные параметры и геометрические размеры стабилизатора в следующей последовательности:

1. Определяется коэффициент, учитывающий падение напряжения и падение напряжения на нагрузке K_n .
2. Определяется коэффициент K_{cu} .
3. Коэффициент n_λ и выбор из таблицы 1 значений λ , λ_s , затем m_a , m_c .
4. Определение X_M , высоты обмотки возбуждения h_1 .
5. Определение силы P_T .

6. Определение числа витков:
$$W_{1min} = \frac{1}{I_{1min}} \sqrt{\frac{2P_T}{\lambda}}$$

7. Определение минимального значения индуктивного сопротивления обмотки X_{1min} .

8. Уточнение высоты обмотки:
$$h_1 = 3n_\lambda X_{1min} \frac{I_1^2 \lambda}{2P_T \omega}$$

9. Определение поперечного сечения сердечника S_c :
 $V_{max}=(1.4 \div 1.7)Pl$; $K_u=(0.95 \div 0.97)$; $K_{3c}=(0.92 \div 0.96)$.

10. Определение размеров сердечника:

$$a = \frac{S_c}{m_a}; b = a m_a; c = \frac{b}{m_c}$$

11. Уточнение удельной магнитной проводимости.

12. Определение размеров сердечника и обмотки:

$$c' = \frac{b}{m'_c}; c_1 = \frac{c'}{n_{01}}; n_{01} = 1.05 \div 1.10.$$

Рисунок 2 – Зависимость $K_n=f(P_n)$ (для разных значений R_n)

В большинстве случаев в результате расчетов нарушается принцип соразмерности геометрических размеров и конструкция стабилизатора является неэффективной. Для обеспечения принципа соразмерности размеров необходимо анализировать диапазон определенных соотношений между поперечным сечением обмоток и сердечника и математические выражения оптимальных соотношений.

Для максимального значения напряжения U_{1max} определяется площадь

поперечного сечения : $S_c = A_0 \frac{\sqrt{2}}{K_{3c} B_M}$,

здесь $A_0 = \frac{K_u U_{1max}}{\omega W_{1min}}$; B_M – допустимое максимальное

значение индукции сердечника.

Рисунок 3 – Зависимость $X_M^* = f(K_{cu})$

Рисунок 4 – Зависимость $P_T=f(I_1)$

$$\text{Для определения } A_o: h_{\max} = \frac{A_o}{\sqrt{2P_T\lambda}} - \frac{h_1}{3n_\lambda}; h_{\min} + \frac{h_1}{3n_\lambda} = \frac{X_M}{K_{cu} - 1}.$$

$$h_{\max} = h_{\min} + X_M$$

$$\text{Из математических выражений: } \frac{A_o}{\sqrt{2P_T\lambda}} = X_M \left(\frac{U_{1\max}}{\Delta U_1} \right).$$

Отсюда: $A_o = X_M \sqrt{2P_T\lambda} \left(\frac{U_{1\max}}{\Delta U_1} \right)$. Для S_c можно написать, что:

$$S_c = \frac{U_{1\max}}{K_{3c} B_M} \sqrt{\frac{2K_u I_1 X_M \lambda}{\omega \Delta U_1}}$$

С увеличением тока I_1 увеличивается площадь сечения сердечника. При этом X_M и λ уменьшаются. Уменьшение удельной магнитной проводимости λ связано с уменьшением отношения $\frac{b}{c}$.

Для предотвращения нарушения соразмерности геометрических размеров необходимо определить верные соотношения между

площадями поперечных сечений сердечника и обмоток. Плотность тока в обмотке возбуждения:

$$J_1 = \frac{I_{1\max} W_{1\min}}{K_{31} S_{01}} = \left(\frac{I_{1\max} U_{1\max}}{B_{\max} S_{01} S_c} \right) \left(\frac{K_u \sqrt{2}}{\omega K_{zc} K_{31}} \right)$$

Отсюда: $(S_{01} \cdot S_c) = \left(\frac{K_u \sqrt{2}}{\omega K_{zc} K_{31}} \right) \left(\frac{U_{\max} I_{\max}}{J_1 B_{\max}} \right)$. Эта формула

позволяет определить для заданных значений $U_{1\max}$, $I_{1\max}$, B_{\max} , J_1 наименьшее значение произведения $(S_{01} \cdot S_c)$, но при этом связь между $(S_{01} \cdot S_c)$ и λ не видна. Для определения связи между S_{01} , S_c , λ

применяются выражения: $S_c = \frac{K_u U_{1\max} \sqrt{2}}{\omega W_{1\min} B_{c\max} K_{zc}}$.

$$I_{1\max} W_{1\max} = J_1 K_{31} S_{01}; I_2 W_2 = b_2 I_{1\max} W_{1\max} = J_2 K_{32} S_{02}$$

$$I_{1\max} W_{1\max} = \frac{K_u U_{1\max}}{\omega W_{1\min} \lambda \left(X_M + h_{\min} + \frac{h_1}{3n_\lambda} \right)} = \frac{K_u \Delta U_1}{\omega W_{1\min} \lambda X_M}$$

$$S_1^* = \frac{S_c}{S_{01}} = A_1 J_1 \lambda; S_2^* = \frac{S_c}{S_{02}} = A_2 J_2 \lambda$$

отсюда:

здесь A_1 и A_2 коэффициенты, определяемые значениями параметров обмоток и магнитной цепи:

$$A_1 = \left(\frac{K_{31}}{K_{zc}} \right) \left(\frac{X_M U_{1\max} \sqrt{2}}{B_M \Delta U_1} \right); A_2 = b_2 \left(\frac{K_{32}}{K_{zc}} \right) \left(\frac{X_M U_{1\max} \sqrt{2}}{B_M \Delta U_1} \right)$$

В таблице 2 для различных значений хода X_M приведены диапазоны S^* , J_1 , λ . Применение этих данных для расчетов сохраняет постоянство принципа соразмерности. На рис.7 представлены зависимости $S^* = f(X_M, J_1)$ и $\lambda_{\min} = f(X_M, J_1)$ asılılıqları göstərilmişdir. Согласно этим зависимостям при уменьшении X_M уменьшается мощность S^* и увеличивается λ_{\min} . Для диапазона $S^* = (0.5 \div 1.5)$: $\lambda_{\min} = 12.5 \cdot 10^6$ Hn/m., $J_1 = (2.5 \div 4.0) \cdot 10^6$ A/m², $X_M = (8 \div 20) \cdot 10^{-3}$ m. Данные таблицы 2 могут использоваться при определении геометрических

размеров стабилизатора. С этой целью применяется следующая последовательность:

1. Принимается ход левитационной обмотки X_M .
2. На основе X_M плотность тока определяется из таблицы.
3. По плотности тока определяется удельная магнитная проводимость.

4. Определяется произведение $(S_{01} \cdot S_c)$.

5. Определяется по формуле S_c .

6. По формуле $S_{01} = \frac{S_c}{S^{*}}$ определяется S_{01} .

7. Определяются ампервитки.

8. Определяются параметры A_1 и A_2 .

9. Определяются параметры S_1^* и S_2^* .

10. Определяются площади поперечного сечения S_{01} и S_{02} :

$$S_{01} = \frac{S_c}{S_1^*}; S_{02} = \frac{S_c}{S_2^*} .$$

11. Согласно значению λ , определенному из таблицы, определяются : $m_a = \frac{b}{a}$; $m_c = \frac{b}{c}$.

12. Определяются геометрические размеры:

$$2a = \frac{S_c}{m_a}; b = a \cdot m_a ; c = \frac{b}{m_c} .$$

Рисунок 5 – Зависимости $S^*=f(X_M, J_1)$ и $\lambda_{min}=f(X_M, J_1)$

Связь между отношением $\frac{\Delta U_1}{X_M}$ и током нагрузки $I_n = I_1$

показывает, что с увеличением номинальных значений стабилизированного тока нагрузки уменьшается падение напряжения ΔU_1 . Поэтому при увеличении тока нагрузки I_n увеличение хода левитационной обмотки большой и это служит причиной роста высоты стабилизатора. Для ограничения сверх превышения хода X_M сила тяжести левитационной обмотки должна быть рассчитана на

максимальное значение тока нагрузки (для секции с малым числом витков). При увеличении падения напряжения сети ΔU_c ход левитационной обмотки X_M также растет [5-12].

Таблица 2 – Диапазоны изменения параметров J, S^*, λ для различных значений хода (X_M)

$X_M \cdot 10^{-3}$, м.	$J \cdot 10^6$, А/м ² .	S^*	$\lambda \cdot 10^{-6}$, Нн/м.
8	2.5	0.5	20
	3.0	0.5-0.58	17-20
	3.5	0.5-0.68	14.8-20
	4.0	0.5-0.78	12.5-20
10	1.5	-----	----
	2.0	0.5-0.53	19-20
	2.5	0.5-0.65	15.2-20
	3.0	0.5-0.77	13-20
	3.5	0.5-0.93	11-20
	4.0	0.5-1.03	9.5-20
14	1.5	0.5-0.53	19-20
	2.0	0.5-0.73	13.8-20
	2.5	0.5-0.9	11-20
	3.0	0.5-1.08	9.5-20
	3.5	0.5-1.27	8-20
	4.0	0.5-1.44	7-20
16	1.5	0.5-0.6	16.5-20
	2.0	0.5-0.8	12.5-20
	2.5	0.5-1.0	10-20
	3.0	0.5-1.2	8-20
	3.5	0.5-1.4	7-20
	4.0	0.5-1.6	6.2-20
18	1.5	0.5-0.68	14.5-20
	2.0	0.5-0.93	11-20
	2.5	0.5-1.15	9-20
	3.0	0.5-1.38	7-20
	3.5	0.5-1.6	6.2-20
	4.0	-----	----

$X_M \cdot 10^{-3},$ m.	$J \cdot 10^6, A/m^2.$	S^*	$\lambda \cdot 10^{-6}, Hn/m.$
20	1.5	0.5-0.78	13-20
	2.0	0.5-1.06	9.8-20
	2.5	0.5-1.26	7.8-20
	3.0	0.5-1.52	6.3-20
	3.5	0.53-1.5	6-17
	4.0	0.56-1.5	6-15.8

Получено математическое выражение связи между коэффициентом, характеризующим ступенчатую форму сердечника n_λ и отношением $X_M^* = \frac{X_M}{h_1}$. Для прямых сердечников $n_\lambda=1$, а для ступенчатых принимается $n_\lambda=1.1 \div 1.4$. Для оптимальных размеров стабилизатора $X_M=(0.133-0.265)$ зависимость $X_M^* = f\left(\frac{U_{max}}{U_{min}}\right)$ линейная и при увеличении коэффициента n_λ увеличивается X_M^* . Поэтому для уменьшения высоты стабилизатора необходима ступенчатая форма сердечника. По этой причине отношение $n_{el} = \frac{h_1}{c_1}$ должно быть сравнительно малым. Уменьшение этого отношения приводит к созданию магнитной нейтрали и служит причиной уменьшения подъемной силы.

Заключение.

Полученные аналитические выражения обобщенных показателей позволяют упростить проектирование электрических аппаратов различного функционального назначения, простой конструкции, рабочих характеристик высокой стабильности и точности. Обеспечение уровня постоянства тока нагрузки является одной из важных задач силовой электроники. Сохранение уровня постоянства тока осуществляется применением регуляторов переключающего типа на основе IGBT-транзисторов и преобразовательных схем.

Разработка системы управления стабилизатора тока является основной целью для сохранения уровня постоянства тока нагрузки. Стабилизаторы тока применяются для питания электронных

приборов, а также термостабилизаторах для подачи рабочей температуры, загрузки аккумуляторов различных типов, подачи тока усилительных и преобразовательных каскадов в составе интегральных микросхем. С целью достижения технического результата основу системы управления прецизионного стабилизатора составляет метод применения частотно-импульсной модуляции сигнала управления инвертором. Особенность этого метода заключается в осуществлении измерения значения стабилизированного тока в цепи нагрузки, сохранении в памяти микроконтроллера, выпрямлении и сглаживании выходного тока. Измеряемое значение стабилизированного тока сравнивается посредством усилителя с требуемым значением, и это значение определяется с помощью цифро-аналогового преобразователя, установленного в микроконтроллере. Требуемая последовательность частот импульсов для управления инвертора осуществляется генератором, который в свою очередь управляется усилителем и таким образом обеспечивается регулирование обратной связи тока нагрузки, высокая точность входного напряжения питания и динамических изменений нагрузки.

Список литературы

- [1] Абдуллаев Я.Р. Теория магнитных систем с электромагнитными экранами / Я.Р. Абдуллаев – М. Наука, 2000. 300 с.
- [2] Абдуллаев Я.Р. Расчет электромеханических управляющих устройств с левитационными элементами. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова // Электричество. – 2004. № 7. 42-49 с.
- [3] Абдуллаев Я.Р. Расчет многоминальных стабилизаторов переменного тока с левитационной обмоткой. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова // Электротехника. – 2006. № 3.
- [4] Абдуллаев Я.Р. "Электрические аппараты". УП. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде – Баку, 2006. 142 с.
- [5] Абдуллаев Я.Р. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Электрические аппараты". / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде – Баку, 2007. 55 с.

[6] Абдуллаев Я.Р. "Бесконтактные электрические аппараты автоматики" Учебник. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова – Баку. АГУНП, 2010. 305 с.

[7] Абдуллаев Я.Р. "Электрические аппараты управления автоматики" Учебник. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова – Баку. АГУНП, 2012. 260 с.

[8] Абдуллаев Я.Р. "Электрические аппараты распределительных устройств". УП. АГУНП. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова – 2013. 203 с.

[9] Керимзаде Г.С. Определение оптимальных геометрических размеров стабилизатора переменного тока с учетом температуры перегрева обмоток. / Г.С. Керимзаде // Электротехника. -2013. № 9. 40-43 с.

[10] Абдуллаев Я.Р. "Электрические и электронные аппараты". Учебник. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова – Баку. АГУНП, 2015. 351 с.

[11] Абдуллаев Я.Р. Проектирование ЭА с индукционными левитационными элементами. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде // Электротехника. – 2015. № 5. 16-22 с.

[12] Керимзаде Г.С. Режимы работы при проектировании ЭА с левитационными элементами. / Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова // Известия ВТУЗов Азербайджана. – Баку, 2015. № 1 (17).

[13] Керимзаде Г.С. Рабочие режимы и подъемная сила – как показатели оптимизации и анализа параметров проектирования ЭА с ЛЭ. Материалы V Международной Технической конференции / Г.С. Керимзаде – Пенза, 2017.

[14] Керимзаде Г.С. Анализ параметров ЭА с ЛЭ / Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова // Приборостроение. – Санкт Петербург, 2018. № 12 (61).

[15] Абдуллаев Я.Р. "Электрические и электронные аппараты". УП. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова – Баку. АГУНП, 2019. 170 с.

[16] Kerimzade G.S. Indicators of parametrs when designing electrical apparatus with levitation elements. / G.S. Kerimzade // News of Azerbaijan High Technical Edicational Institutions. – 2022. Volume 24. 39-43 p. ISSUE 1 (135). ISSN: 1609-1620.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Abdullaev Ya.R. Theory of magnetic systems with electromagnetic screens / Ya.R. Abdullaev – M. Nauka, 2000. 300 p.
- [2] Abdullaev Ya.R. Calculation of electromechanical control devices with levitation elements. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mammadova // Electricity. – 2004. No. 7. 42-49 p.
- [3] Abdullaev Ya.R. Calculation of multi-rated AC stabilizers with levitation winding. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova // Electrical engineering. – 2006. No. 3.
- [4] Abdullaev Ya.R. "Electrical Devices". UP. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade – Baku, 2006. 142 p.
- [5] Abdullaev Ya.R. Guidelines for laboratory work on the course "Electrical devices". / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade – Baku, 2007. 55 p.
- [6] Abdullaev Ya.R. "Contactless electric devices of automation" Textbook. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mammadov – Baku. ASOIU, 2010. 305 p.
- [7] Abdullaev Ya.R. "Electric control devices of automatics" Textbook. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mammadov – Baku. ASOIU, 2012. 260 p.
- [8] Abdullaev Ya.R. "Electrical Apparatuses of Distribution Devices". UP. ASOIU. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova – 2013. 203 p.
- [9] Kerimzade G.S. Determination of the optimal geometric dimensions of the AC stabilizer, taking into account the overheating temperature of the windings. / G.S. Kerimzade // Electrical engineering. - 2013. No. 9. 40-43 p.
- [10] Abdullaev Ya.R. "Electrical and electronic devices". Textbook. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mammadov – Baku. ASOIU, 2015. 351 p.
- [11] Abdullaev Ya.R. Design of EA with induction levitation elements. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade // Electrical engineering. – 2015. No. 5. 16-22 p.
- [12] Kerimzade G.S. Modes of operation in the design of EA with levitation elements. / G.S. Kerimzade, G.V. Mammadova // Izvestiya VTUZ of Azerbaijan. – Baku, 2015. No. 1 (17).

[13] Kerimzade G.S. Operating modes and lifting force – as indicators of optimization and analysis of design parameters for EA with LE. Proceedings of the V International Technical Conference / G.S. Kerimzade – Penza, 2017.

[14] Kerimzade G.S. Analysis of EA parameters with LE / G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova // Instrumentation. – St. Petersburg, 2018. No. 12 (61).

[15] Abdullaev Ya.R. "Electrical and electronic devices". UP. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mammadov – Baku. ASOIU, 2019. 170 p.

[16] Kerimzade G.S. Indicators of parameters when designing electrical apparatus with levitation elements. /G.S. Kerimzade // News of Azerbaijan High Technical Educational Institutions. – 2022. Volume 24. 39-43 p. ISSUE 1(135). ISSN: 1609-1620.

© Г.С. Керимзаде, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 1.09.2022

Для цитирования:

Керимзаде Г.С. Особенности расчета прецизионного стабилизатора переменного тока с индукционной левитацией // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 36-60. URL: <https://ip-journal.ru/>